

ЛИНГВОМАДАНИЯТШУНОСЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ МАСАЛАСИ ҲАҚИДА

Зокиров Мухторали Турдалиевич

Фарғона давлат университети профессори
филология фанлари номзоди
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12515961>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-June 2024 yil
Ma'qullandi: 20- June 2024 yil
Nashr qilindi: 24- June 2024 yil

KEY WORDS

лингвокультурология, тил ва маданият, интегратив ўрганиш, тилшунослик, маданий алоқалар, ментал моделлар, тил бирликлари, маданий мазмун, семантик таҳлил, илмий-маданий фикрлаш.

ABSTRACT

Лингвомаданиятшунослик янги тадқиқот парадигмаси бўлиб, у тил ва маданиятнинг ўзаро алоқаларини чуқур ва кўп қиррали ўрганиш имконини беради. Бу илмий йўналиш, тил ва маданиятнинг бир-бири билан боғлиқлиги, тил орқали маданиятни яратиш, сақлаш ва тарқатиш функцияларини ўрганади.

Маълумки, тил инсоний феномен бўлиб, у руҳий ҳамда ижтимоий-маданий ҳаётни боғлайди. Руҳий жиҳат билиш, солиштириш ва умумлаштириш жараёнлари билан белгиланади. Ижтимоий жиҳат инсоннинг жамиятда, одамлар орасида яшаши, узатган ҳамда қабул қилган ахбороти, амалга оширган мулоқоти тил орқали амалга оширида намоён бўлади.

Тил нафақат атрофдаги реал дунё, балки халқнинг ижтимоий ўзликни англаши, унинг менталитети, миллий характери, ҳаёт тарзи, анъаналари, одатлари, ахлоқи, кадриятлар тизими, дунёни ҳис қилиш ва дунёқараши акс этади. У, шунингдек, лексика, грамматика, идиоматика, мақолларда, фольклорда, бадий ва илмий адабиётда, ёзма ва оғзаки нутқ шаклларида маданий кадриятларни сақлайди. Бундан ташқари, тил инсоннинг атроф-муҳит шароитларига мослашишини енгиллаштиради, объекти ва ҳодисаларни тўғри баҳолашга ёрдам беради, атрофдаги дунё объектларини идентификация қилишга, уларни синфлаштириш ва тартиблашга, шунингдек инсон фаолиятини ташкил қилиш ва мувофиқлаштиришга ёрдам беради.

Асосий қисм

Тилнинг маданият билан чамбарчас боғлиқлигини таъкидлаш муҳим: тил маданиятда ўсиб ривожланади ва уни ифода этади. Мазкур ғоя асосида янги фан лингвомаданиятшунослик пайдо бўлди, у мустақил лингвистиканинг мустақил йўналишдир. Агар маданиятшунослик инсоннинг табиатга, жамиятга, тарихга, санъатга ва унинг ижтимоий ва маданий борлигининг бошқа соҳаларига нисбатан ўзликни англашига эътибор қаратса, тилшунослик дунёқарашни, тилда ментал

моделлар шаклидаги тиллий дунё тасвири орқали акс этган ва муҳрланган ҳолда ўрганади, демак лингвомаданиятшунослик тил ва маданиятни, уларнинг мулоқот ва ўзаро таъсирида бўлган ҳолатини ўз объект сифатида олади.

Тил халқ маданияти, психологияси ва фалсафасининг манбаи, халқнинг тарихи ва руҳининг бешигидир. Ҳозирги вақтда ҳар бир халқ маданияти ва тилида умуминсоний ва миллий компонентларнинг бир вақтда мавжудлиги ҳақидаги фикр умумқабул қилинган. Бутун дунёдаги одамлар ёки алоҳида маданиятлар вакиллари томонидан бирдек англанадиган умумий қадриятлар маданиятлараро мулоқот учун замин яратади, уларсиз маданиятлараро тушунишнинг асоси бўлмас эди. Юқорида кўрсатилган тил, тафаккур ва маданият ўртасидаги боғлиқлик XX асрда ишлаб чиқилган маданиятнинг семиотик ёндашуви қисми бўлиб, маданиятни белгилар ва матнлар мажмуаси сифатида кўриб чиқади. Хулоса қилиб айтганда, лингвомаданиятшунослик — тилга сингдирилган ва тил жараёнларида намоён бўладиган моддий ва маънавий маданиятни ўрганувчи гуманитар фан. У тилнинг маданиятни яратиш, ривожлантириш, сақлаш ва тарқатишдаги асосий вазифаларини бажариш жараёнини аниқлаш ва тушунтириш имконини беради. Унинг мақсади тил маданиятни ўз бирликларида қандай ифода этади, сақлайди ва узатади, шундай йўллари ўрганишдан иборат.

Лингвокультурология ва психоллингвистика соҳасидаги етакчи мутахассислар маданиятнинг бирликларини аниқлашда Л.С. Выготский томонидан ишлаб чиқилган "бутунни бирликлар орқали таҳлил қилиш" назарий концепциясига таянадилар. Л.С. Выготский ҳар қандай тизимнинг бирлигини "таҳлилнинг бундай маҳсули сифатида қарайдики, у бутунга хос бўлган асосий хусусиятларга эга ва бундан кейин бўлиб тақсимланмайдиган қисмлари бўлиб ҳисобланади".

Куйидаги асосий соҳаларни аниқлаш лозим, уларда тил ва маданият фаол ўзаро таъсир қилади. Бу соҳалар қуйидагилардан иборат: 1) тилнинг фразеологик фонди; 2) тилдаги мифологизацияланган бирликлар: мифологема, архетип, маросим, ирим-сирим ва одатлар; 3) эталонлар, стереотиплар, рамзлар; 4) тилнинг паремиологик фонди; 5) нутқ этикаси соҳаси; 6) маданият кодлари; 7) нутқий хулқ-атвор; 8) маданият концептлари; 9) маданият қадриятлари.

Шу билан бирга, мифлар, афсоналар, ритуаллар, маросимлар, фольклор ва диний дискурслар, шеърий ва проза адабиёт матнлари, фразеологизмлар, метафоралар, рамзлар, паремиялар, мақоллар, маталлар, ибратли ҳикоялар, афоризмлар, идиомалар ва бошқалар каби тил бирликлари маданиятда рамзий, эталоний, тасвирий-метафорик маъно касб этган ва инсон онгининг асл натижаларини - архетипик, прототипик ўзига мужассамлаштирган бирликлар ҳисобланади.

Уларнинг ўрганилиш долзарблиги кун сайин ошмоқда. Мазкур масала ўтган йигирма йил давомида, жумладан М.М. Бахтиннинг маданий-фалсафий ҳамда лингво-фалсафий ғоялари таъсирида алоҳида долзарблик касб этган ва бу вақт давомида инсониятшунослик тадқиқотлари саҳифаларидан тушмаган, шу жумладан лингвистика соҳасида ҳам. Ушбу муаммо лингводидактика соҳасида айниқса долзарбдир. Тил ва маданият муносабатлари масаласи хорижий, умуман, она тили бўлмаган тилни ўқитиш жараёнида табиий равишда юзага келади. Маданиятга тадқиқий ёндашувлар, бир томондан, 1) глобал миқёсдаги жаҳон феномени сифатида

ва 2) маълум бир халқнинг ижтимоий-маданий ва маданий-тарихий шароитлари ва ҳақиқий воқеликлари таъсирида мавжуд бўлган, ривожланган ва индивидуал такрорланмасликка эга бўлган феномен сифатида кўрилиши мумкин. Иккинчи томондан, маданиятни ўрганиш лингвокультурология аспектида ижтимоий-маданий ва маданий-тарихий маълумотларни талқин қилишни ўз ичига олади, чунки маданий аҳамиятга эга маълумотлар тил бирликларида (ва тил категорияларида) мужассамланган. Ушбу (охирги) муаммо доирасида иккита илмий изланиш йўналиши долзарбдир: 1) аниқ тил бирлигидан унинг ижтимоий-маданий ва маданий-тарихий талқинига миллий йўналтирилган; 2) нисбатан вакилликка эга ва/ёки мавзу жиҳатидан чекланган, аммо тўлиқ мустақил маданият фрагментидан умумий миллий маданият контекстида (масалан, фольклор соҳаси) ёки аниқ тарихий доиралар, маданиятнинг айрим бўлимлари доиралари (муסיқа, театр...) ёки жанр-мавзу доиралари (ҳажв, пародия, адабий ва тарихий эслатмалар) билан чекланган маданиятга тил бирликлари орқали м

Лингвокультурология сифатида гуманитар фан доимий равишда культурология, тилшунослик, этнолингвистика, социоллингвистика каби бир қатор қўшни илмий йўналишлар ва тилшуносликнинг бўлимлари билан ҳамкорлик қилади. Лингвокультурологиянинг илмий мақомини аниқлаш масаласи кўтарилади.

Лингвокультурология инсон ва жамиятнинг маънавий ҳолатини тилда акс эттиришга эътибор қаратади. Шу маънода, лингвокультурология юқорида тилга олинган қўшни фанларга нисбатан илмий дисциплина сифатида чиқиш қилади, уларнинг маълумотларини умумлаштириб, тил маданиятининг ривожланиш умумий қонуниятларини белгилайди ва шу тариқа улар учун назарий ва амалий платформа яратади.

Хулоса

Шундай қилиб, лингвокультурология, культурология, тилшунослик, этнолингвистика, социоллингвистика каби бир қатор қўшни фанлар ва тилшунослик бўлимлари билан «кесишган» ҳолда пайдо бўлган бўлиб, улар билан яқиндан ҳамкорлик қилади, лекин ўзига хос, «интегратив» ўрганиш аспекти билан улардан фарқ қилади ва "тил ва маданият" муаммосини ўрганади. Лингвокультурология кенг қамровли илмий йўналиш бўлиб, маданият ва тилнинг ўзаро алоқаси ва таъсирини ўрганади, бу жараёни тил бирликлари ва уларнинг тил ташқарисидаги (маданий) мазмунлари бирлиги сифатида бутун бир тузилма кўринишида акс эттиради, системали усуллардан фойдаланиб, замонавий устуворликлар ва маданий қоидаларга (меъёрлар тизими ва умуминсоний қадриятлар) йўналтирилган.

Лингвокультурология тил ва маданият ҳақида илмий-маданий фикрлаш жараёнининг янги тадқиқот парадигмаси ҳисобланади. У фақат тадқиқот ғояларининг диапазонини кенгайтирибгина қолмай, балки унинг имкониятларини чуқур ва кўп қиррали тушунишга ҳам имкон беради. Шу сабабли, кўриб чиқиладиган масалалар, усуллар, тадқиқот объектлари ва мақсадларининг кенг доираси туфайли, лингвокультурология тилшуносликнинг мустақил бўлими бўлишга лойиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бахтин М. М. "Эстетика сўз яратилиши" – Москва: Искусство, 1979.
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. "Тил ва маданият: Лингвострановедение в

- преподавании русского языка как иностранного" – Москва: Русский язык, 1990.
3. Воркачев С. Г. "Лингвокультурология: Теория и методы" – Москва: Издательство "Академия", 2002.
 4. Маслова В. А. "Лингвокультурология" – Москва: Академический Проект, 2001.
 5. Тер-Минасова С. Г. "Язык и межкультурная коммуникация" – Москва: Слово/Slovo, 2000.
 6. Федоров А. В. "Основы общей теории перевода" – Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2004.
 7. Чернявская В. Е. "Текст и культура: лингвокультурологические аспекты исследования" – Москва: Флинта, 2007.
 8. Швейцер А. Д. "Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты" – Москва: Наука, 1988.
 9. Zokirov, M. (2024). Eastern Lexical Borrowings of the Semantic Field of Food in the English Language. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(5), 700-706.
 10. Turdaliyevich, Z. M. (2023). Expression of Locality in Text Syntax. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 16, 34-37.
 11. Zokirov, M. (2023). NEUROPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BILINGUALISM DEPENDING ON THE AGE OF LANGUAGE ACQUISITION. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 128-134.
 12. Zokirov, M. (2023). Comparative Study of Vocabulary of Russian and Kazakh Languages. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 351-355.
 13. Zokirov, M., & Raimjonov, O. (2023). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING KOMPYUTER LINGVISTIKASI NUQTAYI NAZARIDA O 'RGANILISHI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 512-517.
 14. Zokirov, M. (2024). ANTHROPOCENTRIC PARADIGM: PROBLEMS, BASIC CONCEPTS AND PROVISIONS. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(01).
 15. Zokirov, M. (2024). About Systems of Classification of Languages of the World. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 2(2), 37-43.
 16. Zokirov, M. (2023). THE PHENOMENA OF ENANTIOSEMIA IN DIFFERENT PARTS OF SPEECH. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 345-348.
 17. Turdaliyevich, Z. M., & Mukhtoralievna, Z. S. (2007). (nd). UDK: 398.221 specific features of language interference in contrastive linguistics.
 18. Turdaliyevich, Z. M., & Shukrona, A. (2023). About Turkish-Uzbek Vocabulary Words in the Lexical Structure of the Tajik Language.
 19. Porubay, I. F., Zokirov, M. T., & Ibragimova, E. I. (2023). FEATURES OF CONTEMPORARY INTERNET LANGUAGE. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 210-216.
 20. Бердиалиев, А., & Зокиров, М. (2019). Лингвистик Интерференция Ва Унинг Ўзбек-Тожиқ Тиллари Контактига Алоқаси. *Scientific journal of the Fergana State University*, (6), 21-21.
 21. Zokirov, M. T., & Ibragimova, M. S. N. (2021). Alisher Navoi about style problems. *ISJ*

Theoretical & Applied Science,(12), 601-604.

22. Зокиров, М., & Исомиддинов, Ф. (2021). Билингв Нутқида Фонетик Интерференциянинг Намоён Бўлиши Хусусида. Farg'ona davlat universiteti, (6), 26-26.

23. Turdaliyevich, Z. M., & Ergashevna, S. S. (2022). About the "Space" and "Time" Philosophical and Language Categories. International Journal of Culture and Modernity, 13, 96-100.

INNOVATIVE
ACADEMY